

Case study 4:

Quantitative Assessments of Transboundary Climate Risks under altered Socio-economic Scenario Assumptions

A case study on assessing future climate risks to trade in key agricultural commodities

Work Package 3 – Deliverable 3.4

Delivery date: 31/03/2022

Dissemination Level: Open Access

Authors: *Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforchung (GWS – Institute of Economic Structures Research): Mark Meyer*

Lead beneficiary: NRI

Project full title: *Unpacking climate impact chains - a new generation of climate change risk assessments*

Grant Agreement number: 776608

Funding scheme: H2020-SC5-2016-2017

Project acronym: UNCHAIN

Project start date: 1st September 2019

Duration: 36 months

Title Lessons learned	Date 31/03/2022
Project title Unpacking climate impact chains. A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments (UNCHAIN)	Number of pages 9
Lead authors Mark Meyer	Project leader Carlo Aall

Contributors

–

Short summary

UNCHAIN deliverable D3.4 is a collection of twelve reports describing the lessons learned in the twelve UNCHAIN case studies. This report presents the findings of Case Study 4, titled “Quantitative Assessments of Transboundary Climate Risks under altered Socio-economic Scenario Assumptions. A case study on assessing future climate risks to trade in key agricultural commodities.” It describes how the Impact Chain based Climate Risk and Vulnerability assessment was applied in a case study of global trade in agricultural commodities.

Case study 4 features a hybrid global model that combines macro-econometric modelling of international trade flows (mapped by monetary Multi-Regional Input-Output datasets) with detailed agricultural information (based on physical FAO data). The main feature of this modeling approach is its ability to project self-contained the economy-wide implications of multi-national socioeconomic developments. Focusing on agricultural commodity supplies, we demonstrate that our approach facilitates numerical simulations of future trade developments under alternative socioeconomic scenario assumptions. Respective simulation results can be utilized to complement national Climate Risk and Vulnerability Assessments (CRVAs) by numerical estimates of associated changes in transboundary climate risk components.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
Kurzbeschreibung der Fallstudie 4.....	4
Ausgewählte Wirkungsketten	7
Adressierte Innovationsbereiche und Forschungsfragen	7
Ergebnisse der Fallstudie.....	7
Forschungsinnovationen	8
Referenzen	9

Einleitung

Der UNCHAIN-Bericht D3.4 ist eine Sammlung von zwölf Berichten, in denen die in den zwölf UNCHAIN-Fallstudien generierten Ergebnisse zusammengefasst werden. Dieser Bericht präsentiert Inhalt, methodische Entwicklungen und dabei erzielte Innovationen der Fallstudie 4 „Quantitative Bewertungen von grenzüberschreitenden Klimarisiken unter veränderten sozioökonomischen Szenario-Annahmen. Eine Fallstudie zur Bewertung zukünftiger Klimarisiken für den Handel mit wichtigen Agrarrohstoffen“.

In Fallstudie 4 wird ein hybrides globales Modell verwendet, welches die makroökonomische Modellierung internationaler Handelsströme (abgebildet durch monetäre multiregionale Input-Output-Datensätze) mit detaillierten landwirtschaftlichen Informationen (basierend auf physischen FAO-Daten) kombiniert. Wesentliches Merkmal dieses Modellierungsansatzes ist seine Fähigkeit, gesamtwirtschaftliche Auswirkungen multinationaler sozioökonomischer Entwicklungen eigenständig global zu projizieren. Mit einem exemplarischen Blick auf den globalen Handel mit Agrarrohstoffen wird demonstriert, dass dieser Ansatz numerische Simulationen zukünftiger Handelsentwicklungen unter alternativen sozioökonomischen Szenarioannahmen ermöglicht. Entsprechende Simulationsergebnisse können genutzt werden, um nationale Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertungen (CRVAs) durch numerische Abschätzungen der damit verbundenen Veränderungen der grenzüberschreitenden Klimarisikokomponenten zu ergänzen.

Kurzbeschreibung der Fallstudie 4

Kontext der Risikobewertung, Ziele und erwartete Ergebnisse

Klimawirkungsketten (Impact Chains) dienen dazu, die zur Bewertung von Klimarisiken und -anfälligkeiten eines betrachteten Systems relevanten Kausalitäten systematisch zu erfassen. Dadurch können in Analysen von Klimawirkungsketten auch Rückwirkungsschleifen identifiziert und bezüglich ihrer Wirkungen auf Betroffenheiten, Verwundbarkeiten und Risiken des betrachteten Systems berücksichtigt werden. In Abhängigkeit vom Umfang der in den jeweiligen Klimawirkungsketten abgebildeten Einflussbereiche können so auch sehr komplexe Risikoanalysen zur systematischen Identifikation und Planung der für Steigerungen der Resilienz des betrachteten Systems notwendigen Anpassungsmaßnahmen realisiert werden.

Zumindest auf der ersten Analysestufe beschränkt sich die Anwendung von Klimawirkungsketten zumeist ausschließlich auf eine qualitative Identifikation zentraler Wirkungszusammenhänge. Ohne weitergehende Quantifizierungen ermöglichen entsprechende Klimawirkungsketten zwar eine nachvollziehbare visuelle Darstellung ausgewählter Kausalzusammenhänge. Es kann allerdings keine numerische Bewertung der aus sich überlagernden Wechselwirkungen resultierenden Gesamteffekte vorgenommen werden. Wenn weitergehende Quantifizierungen vorgenommen werden, erfolgt dies zudem meist ausschließlich in statischer Form. Langfristig auftretende Veränderungen von Wirkungseffekten, welche insbesondere durch in den Wirkungsketten nicht direkt abgebildete Umfeldeinflüsse verursacht werden können, bleiben dabei unberücksichtigt.

Die Verwundbarkeit (vulnerability) sowie die Gefährdung (exposure) gesellschaftlicher Systeme durch Klimawandelereignisse wird langfristig weitgehend durch sozioökonomische Einflüsse (wie beispielsweise Ernährungsgewohnheiten oder Bevölkerungs- und Wirtschaftsstrukturen und

damit einhergehende Infrastrukturentwicklungen) bestimmt. Bei der Beurteilung der Wirkungen langfristiger Klimawandelereignisse und Anpassungsmaßnahmen sollte daher in den jeweiligen Risikoanalysen auch der Einfluss alternativer sozioökonomischer Entwicklungen auf die Ergebnisse abgebildet werden.

Insbesondere für regional eng abgegrenzte Systeme (wie beispielsweise individuelle Kommunen) werden die in konkreten Anwendungen analysierten Klimawirkungsketten meist in partizipativen Prozessen von Wissenschaftlern und Stakeholdern gemeinsam entwickelt. Eine wesentliche Herausforderung ist bei diesen Prozessen dadurch gegeben, dass regionale Wirkungen von Klimawandelereignissen nicht ausschließlich durch lokale Klimateinwirkungen ausgelöst werden. Direkte Schadenswirkungen in einer spezifischen Weltregion können, beispielsweise in Form sinkender Ernteerträge und daraus resultierenden Exportrückgängen, über multi-nationale Wirtschaftsverflechtungen auch in weit entlegenen importierenden Weltregionen ein relevantes Klimarisiko darstellen.

Inhalt der Fallstudie

Die Fallstudie 4 konzentriert sich auf den Anwendungsfall der zuletzt angesprochenen Bewertungen grenzüberschreitender Klimarisiken (Transboundary Climate Risks, TCRs). Für quantifizierte Bewertungen nationaler Importabhängigkeiten im Bereich agrarwirtschaftlicher Erzeugnisse wird das globale makroökonomische Modell GINFORS endogen mit einem Bioökonomie-Modul verknüpft. Gezeigt wird, dass unter Anwendung dieser Methode Produktion, Handel und Nutzung landwirtschaftlicher Rohstoffe unter alternativen sozioökonomischen Zukunftsszenarien projiziert werden können. Da der globale Handel mit agrarwirtschaftlichen Erzeugnissen allgemein als relevante Quelle für TCR-Einwirkungen angesehen wird (siehe hierzu bspw. Bednar-Friedl et al. 2022), sollten entsprechende Modellsimulationen zukünftig regelmäßig zur Bewertung von TCR-Einflüssen eingesetzt werden.

Innovationen aus der Fallstudie

Die Innovationen dieser Fallstudie sind einerseits durch die Ergänzung einer bestehenden, oftmals rein qualitativ angewandten Methode (Impact Chains) um Möglichkeiten zur quantifizierten Abbildung sozioökonomischer Wirkungszusammenhänge gegeben. Die Verwundbarkeit (vulnerability) sowie die Gefährdung (exposure) gesellschaftlicher Systeme durch Klimawandelereignisse wird langfristig weitgehend durch sozioökonomische Einflüsse (wie beispielsweise Ernährungsgewohnheiten oder Bevölkerungs- und Wirtschaftsstrukturen und damit einhergehende Infrastrukturentwicklungen) bestimmt. Die in der Fallstudie angewandte globale makro-ökonomische Modellierung zeichnet sich dadurch aus, dass quantifizierte Bewertungen nicht nur vor Hintergrund heutiger Bevölkerungs- und Wirtschaftsstrukturen, sondern auch unter Berücksichtigung der in international etablierten Zukunftsszenarien (Shared Socioeconomic Pathways, SSPs, O'Neill et al. 2014; O'Neill et al. 2017; Riahi et al. 2017) implizierten möglichen Veränderungen dieser Strukturen ermöglicht werden.

Mit dem ausgewählten Fallbeispiel zur Quantifizierung relevanter TCR-Einflussgrößen wird dabei der in der gegenwärtigen wissenschaftlichen Literatur deutlich kritisierte Befund aufgegriffen, dass bislang durchgeführte nationale Bewertungen von Klimawandelrisiken grenzüberschreitende

Einflüsse zumeist nicht angemessen berücksichtigten (Challinor et al. 2018; Hedlund et al. 2018; Carter et al. 2021).

Studienbereiche

- Numerische Simulation zukünftiger Einflussgrößen der Verwundbarkeit und Gefährdung individueller Volkswirtschaften.
- Explizite Berücksichtigung alternativer sozioökonomischer Umfeldentwicklungen in integrierten Bewertungen zukünftiger Klimarisiken.
- Grenzübergreifende Klimawandelrisiken: Wirtschaftliche Auswirkungen von veränderten Ernteerträgen auf den globalen Handel mit Kulturpflanzen.

Involvierte Stakeholder

Die Risikobewertung wurde als eigenständiges desk research durchgeführt.

Zusammenfassung der Datenerhebung

Die Daten wurden von frei zugänglichen Quellen der öffentlichen Statistik, Berichten verschiedener nationaler und internationaler Organisationen oder aus Forschungsliteratur gesammelt.

Ergebnisse

Die Fallstudie demonstriert einen neuen methodischen Ansatz zur Bewertung der zukünftigen Entwicklung multi-nationaler Versorgungsketten der Agrarwirtschaft. Dieser beruht auf der Integration eines Bioökonomie-Moduls in das globale makroökonomische Modell GINFORS. Das makroökonomische Modell GINFORS ermöglicht es, wirtschaftliche Strukturen und Handelsverflechtungen zwischen Branchen innerhalb und zwischen 64 Ländern sowie einer "Rest der Welt" Region abzubilden und unter alternativen sozioökonomischen Zukunftsszenarien fortzuschreiben. Den Kern von GINFORS bilden harmonisierte nationale Input-Output-Tabellen sowie bilaterale Handelsdaten der OECD, die die Verwendung von Produktionsinputs (Material, Energie, Arbeit und Kapital) in den Industrien sowie deren Lieferungen von Gütern und Dienstleistungen an andere Industrien und Endverbraucher im eigenen Land und im Ausland zeigen. Diese global geschlossene multi-nationale makroökonomische Modellierung wird in dem Fallbeispiel mit einem Bioökonomie-Modul verknüpft, welches aus den globalen weltwirtschaftlichen Entwicklungen dynamisch die Produktion, den Handel und die Nutzung landwirtschaftlicher Rohstoffe als Input für weitere Produktionsaktivitäten fortschreibt. Das Anwendungsbeispiel demonstriert, wie anhand dieser Modellierung die zukünftige Entwicklung der Abhängigkeit einzelner Länder von Getreideeinfuhren beurteilt werden kann.

Fallstudienverantwortliche

Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforchung, Osnabrück. Beteiligte Forscher waren Mark Meyer und Johannes Reinhard Többen.

Ausgewählte Wirkungsketten

Fallstudie 4 betrachtet die wirtschaftlichen Wirkungsketten grenzübergreifender Klimawandelrisiken am Beispiel geänderter Ernteerträge landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Das für entsprechende Analysen entwickelte Bioökonomie-Modul bildet Landnutzung, Produktion, Verbrauch und Handel von 28 pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen ab und basiert auf Daten der Food and Agriculture Organization (FAO) der vereinten Nationen sowie bilateralen Handelsdaten (Többen et al., 2022). Die Nachfrage nach Biomasse wird im gesamtwirtschaftlichen Modell durch die Ausgaben der Haushalte (Verwendung als Nahrungsmittel), der Landwirtschaft (Verwendung als Futtermittel und Saatgut) und der Chemie- und Textilindustrie (sonstige industrielle Verwendung) sowie durch die Nachfrage nach Biokraftstoffen aus dem Energiemodul bestimmt. Die bilateralen Handelsanteile von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen werden mit Hilfe eines strukturellen Gravitationsmodells bestimmt, bei dem die Wettbewerbsfähigkeit des Exporteurs von Produktionskosten und den relativen Erträgen abhängt (Reimer & Lee, 2009).

Adressierte Innovationsbereiche und Forschungsfragen

Die Fallstudie 4 greift drei Innovationsbereiche des UNCHAIN-Projekts auf: „Klimawirkungsketten und Unsicherheiten“, „sozioökonomische Szenarien“ und „grenzübergreifende Klimawandelrisiken“.

Ergebnisse der Fallstudie

Beschreibung der Annahmen und Quantifizierungen der globalen sozioökonomischen Szenarien auf Basis der SSP

Drei ausgewählte Szenarien der Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) dienen als Basisparametrisierung alternativer globaler sozioökonomischer Rahmenannahmen. Betrachtet werden dabei SSP 1 (sustainability), SSP 2 (Middle of the Road) und SSP 3 (Regional Rivalry). Die drei sozioökonomischen Szenarien unterscheiden sich in den Annahmen zur Bevölkerungsentwicklung, zur wirtschaftlichen Entwicklung und zukünftiger klimapolitischer Maßnahmen. Vor Hintergrund dieser Rahmenannahmen wird die Sensitivität der jeweiligen Befunde unter alternativen Annahmen bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Bioökonomie innerhalb der Europäischen Union und daraus resultierenden Veränderungen der Nachfrage nach agrarwirtschaftlichen Produkten analysiert. Diese Bioökonomie-Annahmen wurden über vier exogene Variablen quantifiziert: (1) die Auswirkungen des technologischen Wandels und des Klimawandels auf globale Ernteerträge, (2) der Anteil der Biokraftstoffe im Transportsektor, (3) der Anteil fortschrittlicher Biomaterialien gegenüber fossilen Materialien in der chemischen Industrie und (4) der direkte Anteil von Biomasse an der gesamten Nutzung von Biomasse für andere Zwecke als die Ernährung.

Beschreibung zentraler Annahmen und Quantifizierungen zur Entwicklung der Nachfrage nach agrarwirtschaftlichen Produkten

Die Entwicklung der Ernteerträge wurde FAO (2018) entnommen. Beimischungsanteile von Biokraftstoffen sowie die Anteile frischer Biomasse an der Biomassenutzung sind für 10 Länder bzw. Weltregionen der IEA Energy Technology Perspectives (ETP) (IEA 2017) entnommen. Schipfer et al. (2017) identifizierten fünf Gruppen chemischer Produkte, bei denen Biomasse fossile Rohstoffe weitgehend ersetzen kann: Tenside und Schmiermittel auf Basis von Pflanzenöl, Kunststoffe und Lösungsmittel auf Basis von Glukose aus Zucker oder stärkehaltigen Pflanzen sowie Bio-Bitumen auf Basis von Lignin aus Holz. Die ersten vier Produktgruppen wurden in das Bioökonomie-Szenario integriert. Bio-Bitumen wurde nicht berücksichtigt.

Forschungsinnovationen

Die in der Fallstudie 4 realisierten Forschungsinnovationen lassen sich drei zentralen Innovationsbereichen des UNCHAIN-Projekts zuordnen.

Forschungsinnovationen bei der Analyse von Klimawirkungsketten und Unsicherheiten

Die Fallstudie hat makro-ökonomische Modellierung, ex-ante Simulationen und sozioökonomischen Szenarien mit der Impact-Chain Methode verknüpft. Durch die geschlossene makroökonomische Modellierung können direkte, indirekte und induzierte wirtschaftliche Effekte der unterstellten Szenarioannahmen global auf der Ebene individueller Volkswirtschaften analysiert werden. Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Umfeldentwicklungen werden durch die Simulation unterschiedlicher sozioökonomischer Szenarien abgebildet.

Forschungsinnovation in Bezug auf sozio-ökonomische Szenarien

Die Fallstudie hat dargestellt, wie sozioökonomische Szenarien in die Bewertung des künftigen Klimarisikos einbezogen werden können, wie ein besseres Verständnis der sozioökonomischen Folgen der Anpassung an den Klimawandel erreicht werden kann und wie Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige sozioökonomische Entwicklung adressiert werden können. Dazu wurden drei Basisszenarien für eine Simulationsperiode bis zum Jahr 2050 global parametrisiert.

Referenzen

- Bednar-Friedl, Birgit, Nina Knittel, Joachim Raich, and Kevin M. Adams. 2022. "Adaptation to transboundary climate risks in trade. Investigating actors and strategies for an emerging challenge." *WIREs Climate Change*, 13(2).
- Carter, Timothy R., Magnus Benzie, Emanuele Campiglio, Henrik Carlsen, Stefan Fronzek, Mikael Hildén, Christopher P. O. Reyer, and Chris West. 2021. "A conceptual framework for cross-border impacts of climate change." *Global Environmental Change - Human and Policy Dimensions*, 69: 102307. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021000868>.
- Challinor, Andy J., W. N. Adger, Tim G. Benton, Declan Conway, Manoj Joshi, and Dave Frame. 2018. "Transmission of climate risks across sectors and borders." *Philosophical transactions of the Royal Society A.*, 376(2121).
- FAO. „The Future of Food and Agriculture—Alternative Pathways to 2050.“ FAO: Rome, Italy, 2018.
- Hedlund, Johanna, Stephen Fick, Henrik Carlsen, and Magnus Benzie. 2018. "Quantifying transnational climate impact exposure: New perspectives on the global distribution of climate risk." *Global Environmental Change - Human and Policy Dimensions*, 52: 75–85. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378017312505>.
- IEA. „Energy Technology Perspectives 2017.“ IEA: Paris, France, 2017.
- O’Neill, Brian C., Elmar Kriegler, Kristie L. Ebi, Eric Kemp-Benedict, Keywan Riahi, Dale S. Rothman, Bas J. van Ruijven, Detlef P. van Vuuren, Joern Birkmann, and Kasper Kok, et al. 2017. "The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century." *Global Environmental Change - Human and Policy Dimensions*, 42: 169–80. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378015000060>.
- O’Neill, Brian C., Elmar Kriegler, Keywan Riahi, Kristie L. Ebi, Stephane Hallegatte, Timothy R. Carter, Ritu Mathur, and Detlef P. van Vuuren. 2014. "A new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic pathways." *Climatic Change*, 122(3): 387–400.
- Reimer, Jeffrey J., & Man Li. 2009. „Yield Variability and Agricultural Trade.“ *Agricultural and Resource Economics Review*, 38(2), 258-270. doi:10.1017/S1068280500003245.
- Riahi, Keywan, Detlef P. van Vuuren, Elmar Kriegler, Jae Edmonds, Brian C. O’Neill, Shinichiro Fujimori, Nico Bauer, Katherine Calvin, Rob Dellink, and Oliver Fricko, et al. 2017. "The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview." *Global Environmental Change - Human and Policy Dimensions*, 42: 153–68. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378016300681>.
- Schipfer, Fabian, Lukas Kranzl, David Leclère, Leduc Sylvain, Nicklas Forsell, Hugo Valin. 2017. „Advanced biomaterials scenarios for the EU28 up to 2050 and their respective biomass demand.“ *Biomass Bioenergy*, 96, 19–27.
- Többen, Johannes R., Martin Distelkamp, Britta Stöver, Saskia Reuschel, Lara Ahmann, and Christian Lutz. 2022. "Global Land Use Impacts of Bioeconomy: An Econometric Input–Output Approach" *Sustainability* 14, no. 4: 1976. <https://doi.org/10.3390/su14041976>.